

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ КОДИРОВАНИЯ НА РАССТОЯНИЕ, ВРЕМЯ И СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ LORA

© 2025 *Наумов М.А., Карповский А.Ю., Курносков В.Г.*

В статье рассматривается влияние скорости кодирования на ключевые параметры передачи данных по беспроводной связи LoRa: расстояние, время и скорость. Проведён эксперимент с использованием модуля LoRa SX1278 и микроконтроллера STM32F103C8T6 при различных отношениях сигнал/шум и коэффициентах расширения спектра. Показано, что скорость кодирования передаваемого пакета влияет на расстояние, пройденное сигналом, время, затрачиваемое на передачу, и общую скорость передачи данных. Приведены данные о нескольких экспериментах, проведенных в различных условиях. Представлен всесторонний анализ экспериментальных данных, в котором обращается внимание на четкие закономерности и корреляции, наблюдаемые в ходе эксперимента. Проведена аппроксимация экспериментальных данных и построены соответствующие графики.

Ключевые слова: беспроводная связь, скорость кодирования, расстояние передачи, время передачи, скорость передачи, LoRa, аппроксимация, ошибка.

Введение. Организация радиуправления является классической задачей при проектировании систем управления подвижными машинами и механизмами. В горно-шахтном оборудовании, в том числе и при автоматизации очистных комбайнов (машин для выемки пластовых полезных ископаемых) подсистема радиуправления должна обеспечивать выполнение своих функций как в зоне видимости комбайна, а также за её пределами. [1-3] Увеличение дальности радиуправления является особо важным, и позволяет повысить безопасность ведения работ по выемке угольных масс путем минимизации присутствия человека в опасной зоне. Одним из решений на рынке радиосвязи выступает технология LoRa [4-13].

Целью работы является выведение функциональных зависимостей влияния скорости кодирования на ключевые параметры передачи данных по беспроводной связи LoRa: расстояние, время и скорость. В открытых источниках информации нет данных о вышеуказанных функциональных зависимостях, что подтверждает актуальность их вычисления. Проведение исследований, направленных на выявление оптимальных параметров настройки скорости кодирования для достижения максимальных характеристик передачи данных, позволяет значительно улучшить производительность систем автоматического управления и обеспечить стабильную работу техники в удаленных и труднодоступных местах. Таким образом, данное исследование способствует повышению качества и безопасности эксплуатации высокотехнологичного оборудования, снижает риски аварий и повышает экономическую эффективность при ведении различных работ с использованием радиуправления. В ходе проведения исследований был осуществлен эксперимент, по результатам которого будем проводить необходимый анализ для изучения влияния скорости кодирования на качество беспроводной связи LoRa. В таблице 1 приведены результаты работы модуля LoRa SX1278 [14, 15] в связке с микроконтроллером stm32f103c8t6 [16] при различных отношениях сигнал/шум и коэффициентах расширения спектра.

Эксперимент был проведен в условиях плотной городской застройки в центре города Донецка. Передатчик и приемник радиосигнала находились в зоне прямой видимости. В процессе проведения эксперимента не учитывались внешние помехи от других схожих источников радиосигнала. В идеальных полевых условиях результаты эксперимента могут отличаться от представленных.

Таблица 1. Результаты проведения экспериментов

Скорость кодирования	Расстояние, м	Время передачи, мс	Скорость, Байт/с	RSSI	Отношение сигнал/шум, dB
3	327	99	10,1	-114,24	6,89
4	327	99	10,1	-117,73	5,08
5	367	111	9,01	-116,86	2,24
6	409	124	8,07	-117,03	3,38
7	449	136	7,35	-114,3	3,12
8	489	148	6,76	-115,77	2,64
9	489	148	6,76	-113,68	1,8

На рисунке 1 приведен график зависимости расстояния передачи данных от скорости кодирования (а), график зависимости времени (в мс) передачи данных от скорости кодирования (б) и график скорости (в байт/с) передачи данных от скорости кодирования (в).

Рис. 1. График зависимости расстояния передачи данных (а), времени передачи данных (б) и скорости (в байт/с) передачи данных (в) от скорости кодирования

Графики, представленные на рисунке 1 построены по табличным экспериментальным значениям. В ходе исследования в открытых источниках информации не было найдено функциональных зависимостей, описывающих закон, по которым изменяются переменные расстояния, времени и скорости передачи данных по беспроводной связи LoRa. Для выведения функциональных зависимостей из табличных значений воспользуемся аппроксимацией [17-20].

Аппроксимация зависимости расстояния передачи данных от скорости кодирования. Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1 (а) с помощью линейной регрессии (1):

$$\hat{y} = a * x + b, \quad (1)$$

где x - скорость кодирования; \hat{y} – расстояние передачи данных.

Найдем коэффициент a по формуле (2):

$$a = \frac{\sum x_i * \sum y_i - n * \sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2 - n * \sum x_i^2} = \frac{42 * 2857 - 7 * 32765}{42^2 - 7 * 280} = 31,86, \quad (2)$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Найдем коэффициент b по формуле (3):

$$b = \frac{\sum x_i * \sum x_i y_i - \sum x_i^2 * \sum y_i}{(\sum x_i)^2 - n * \sum x_i^2} = \frac{42 * 18034 - 280 * 2857}{42^2 - 7 * 280} = 217, \quad (3)$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Тогда уравнение (1) линейной регрессии, описывающее зависимость скорости кодирования от расстояния передачи данных, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 31,86 * x + 217.$$

Среднюю ошибку аппроксимаций будем находить по формуле (4).

$$\bar{A} = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| * 100\%, \quad (4)$$

где \hat{y} - аппроксимированное значение расстояния передачи данных; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1а с помощью квадратичной регрессии. Уравнение квадратичной регрессии показано на формуле (5):

$$\hat{y} = a * x^2 + b * x + c, \quad (5)$$

где x - скорость кодирования; \hat{y} – расстояние передачи данных.

Найдем коэффициенты a , b и c с помощью системы уравнений:

$$\begin{cases} a * \sum x_i^2 + b * \sum x_i + n * c = \sum y_i \\ a * \sum x_i^3 + b * \sum x_i^2 + \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a * \sum x_i^4 + b * \sum x_i^3 + \sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \end{cases} = \begin{cases} a * 280 + b * 42 + 7 * c = 2266 \\ a * 2016 + b * 280 + c * 42 = 18034 \\ a * 15316 + b * 2016 + c * 280 = 124980 \end{cases} = \begin{cases} a = -0,05 \\ b = 32,43 \\ c = 215,48 \end{cases}$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Тогда уравнение (5) квадратичной регрессии, описывающее зависимость скорости кодирования от расстояния передачи данных, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 0,05 * x^2 + 32,43 * x + 215,48.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1а с помощью кубической регрессии. Уравнение кубической регрессии показано на формуле (6):

$$\hat{y} = a * x^3 + b * x^2 + c * x + d, \quad (6)$$

где x - скорость кодирования; \hat{y} – расстояние передачи данных.

Найдем коэффициенты a , b , c и d с помощью системы уравнений:

$$\begin{cases} a * \sum x_i^3 + b * \sum x_i^2 + c * \sum x_i + n * d = \sum y_i \\ a * \sum x_i^4 + b * \sum x_i^3 + \sum x_i^2 + \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a * \sum x_i^5 + b * \sum x_i^4 + \sum x_i^3 + \sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \\ a * \sum x_i^6 + b * \sum x_i^5 + \sum x_i^4 + \sum x_i^3 = \sum x_i^3 y_i \end{cases} = \begin{cases} a * 2016 + b * 280 + c * 42 + 7 * d = 2857 \\ a * 15316 + b * 2016 + c * 280 + d * 42 = 18034 \\ a * 120792 + b * 15316 + c * 2016 + d * 280 = 124980 \\ a * 978340 + b * 120792 + c * 15316 + d * 2016 = 924832 \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} a = -2,28 \\ b = 40,95 \\ c = -197,63 \\ d = 611,81 \end{cases}$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Тогда уравнение (6) кубической регрессии, описывающее зависимость скорости кодирования от расстояния передачи данных, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = -2,28 * x^3 + 40,95 * x^2 - 197,63 * x + 611,81.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1а с помощью степенной регрессии. Уравнение степенной регрессии показано на формуле (7):

$$\hat{y} = a * x^b, \quad (7)$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных.

Найдем коэффициент b :

$$b = \frac{n * \sum (\ln(x_i) * \ln(y_i)) - \sum \ln(x_i) * \sum \ln(y_i)}{n * \sum \ln^2(x_i) - (\sum \ln(x_i))^2} = \frac{7 * 73,03 - 12,11 * 41,99}{7 * 146,65 - 146,65} = 191,23,$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Найдем коэффициент a :

$$a = \exp\left(\frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{b}{n} * \sum \ln(x_i)\right) = \exp\left(\frac{1}{7} * 41,99 - \frac{191,23}{7} * 12,11\right) = 0,43,$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Тогда уравнение (7) степенной регрессии, описывающее зависимость скорости кодирования от расстояния передачи данных, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 193,23 * x^{0,43}.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1а с помощью показательной регрессии. Уравнение показательной регрессии показано на формуле (8):

$$\hat{y} = a * b^x, \quad (8)$$

где x - скорость кодирования; \hat{y} – расстояние передачи данных.

Найдем коэффициент b :

$$b = \exp\left(\frac{n * \sum(x_i * \ln(y_i)) - \sum x_i * \sum \ln(y_i)}{n * \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}\right) = \exp\left(\frac{7 * 154,16 - 42 * 41,99}{7 * 280 - 1764}\right) = 1,08,$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Найдем коэффициент a :

$$a = \exp\left(\frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{\ln(b)}{n} * \sum x_i\right) = \exp\left(\frac{1}{7} * 41,99 - \frac{0,08}{7} * 42\right) = 245,72,$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Тогда уравнение (8) показательной регрессии, описывающее зависимость скорости кодирования от расстояния передачи данных, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 250,72 * 1,08^x.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1а с помощью гиперболической регрессии. Уравнение гиперболической регрессии показано на формуле (9):

$$\hat{y} = a + \frac{b}{x}, \quad (9)$$

где x - скорость кодирования; \hat{y} – расстояние передачи данных.

Найдем коэффициент b по формуле (10):

$$b = \frac{n * \sum \frac{y_i}{x_i} - \sum \frac{1}{x_i} * \sum y_i}{n * \sum \frac{1}{x_i^2} - (\sum \frac{1}{x_i})^2} = \frac{7 * 511,92 - 1,33 * 2857}{7 * 0,29 - 1,77} = -813,97. \quad (10)$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Найдем коэффициент a по формуле (11).

$$a = \frac{1}{n} * \sum y_i - \frac{b}{n} * \sum \frac{1}{x_i} = \frac{1}{7} * 2857 + \frac{813,97}{7} * 1,33 = 562,68, \quad (11)$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Тогда уравнение (9) гиперболической регрессии, описывающее зависимость скорости кодирования от расстояния передачи данных, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 562,68 - \frac{813,97}{x},$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1а с помощью логарифмической регрессии. Уравнение логарифмической регрессии показано на формуле (12):

$$\hat{y} = a + b * \ln(x), \quad (12)$$

где x - скорость кодирования; \hat{y} – расстояние передачи данных.

Найдем коэффициент b :

$$b = \frac{n * \sum(y_i * \ln(x_i)) - \sum \ln(x_i) * \sum y_i}{n * \sum \ln^2(x_i) - (\sum \ln(x_i))^2} = \frac{7 * 5101,1 - 12,11 * 2857}{7 * 146,65 - 146,65} = 172,41,$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Найдем коэффициент a по формуле (13):

$$a = \frac{1}{n} * \sum y_i - \frac{b}{n} * \sum \ln(x_i) = \frac{1}{7} * 2857 + \frac{172,41}{7} * 12,11 = 109,91, \quad (13)$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Тогда уравнение (12) логарифмической регрессии, описывающее зависимость скорости кодирования от расстояния передачи данных, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 109,91 + 172,41 * \ln(x).$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1а с помощью экспоненциальной регрессии. Уравнение экспоненциальной регрессии показано на формуле (14):

$$\hat{y} = e^{a+b*x}, \quad (14)$$

где x - скорость кодирования; \hat{y} – расстояние передачи данных.

Найдем коэффициент b по формуле (15):

$$b = \frac{n * \sum(x_i * \ln(y_i)) - \sum \ln(y_i) * \sum x_i}{n * \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{7 * 254,16 - 41,99 * 42}{7 * 280 - 1764} = 0,08, \quad (15)$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Найдем коэффициент a по формуле (16):

$$a = \frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{b}{n} * \sum x_i = \frac{1}{7} * 41,99 - \frac{0,08}{7} * 42 = 6 - 0,48 = 5,52, \quad (16)$$

где x - скорость кодирования; y – расстояние передачи данных; n – количество проведенных опытов.

Тогда уравнение экспоненциальной регрессии, описывающее зависимость расстояния передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = e^{5,52+0,08*x}.$$

В таблице 2 приведены средние ошибки аппроксимаций в процентном соотношении. На рисунке 2 приведены график исходной функции и функциональных зависимостей, полученных различными методами аппроксимации.

Таблица 2. Средняя ошибка различных методов аппроксимации

Метод аппроксимации	Средняя ошибка, %
Линейная регрессия	3
Квадратичная регрессия	3
Кубическая регрессия	0,68
Степенная регрессия	3,47
Показательная регрессия	3,11
Гиперболическая регрессия	6,27
Логарифмическая регрессия	4,03
Экспоненциальная регрессия	3,11

Рис. 2. График табличных экспериментальных значений и графики аппроксимированных функций

Аппроксимация зависимости времени передачи данных от скорости кодирования. Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1б с помощью линейной регрессии. Уравнение линейной регрессии показано на формуле (1).

Найдем коэффициент а по формуле (2):

$$a = \frac{\sum x_i * \sum y_i - n * \sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2 - n * \sum x_i^2} = \frac{42 * 865 - 7 * 5460}{42^2 - 7 * 280} = 9,64.$$

Найдем коэффициент b по формуле (3):

$$b = \frac{\sum x_i * \sum x_i y_i - \sum x_i^2 * \sum y_i}{(\sum x_i)^2 - n * \sum x_i^2} = \frac{42 * 5460 - 280 * 865}{42^2 - 7 * 280} = 65,71.$$

Тогда уравнение (1) линейной регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 9,64 * x + 65,71.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1б с помощью квадратичной регрессии. Уравнение кубической регрессии показано на формуле (5).

Найдем коэффициенты а, b и с с помощью системы уравнений:

$$\begin{cases} a * \sum x_i^2 + b * \sum x_i + n * c = \sum y_i \\ a * \sum x_i^3 + b * \sum x_i^2 + \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a * \sum x_i^4 + b * \sum x_i^3 + \sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \end{cases} = \begin{cases} a * 280 + b * 42 + 7 * c = 865 \\ a * 2016 + b * 280 + c * 42 = 5460 \\ a * 15316 + b * 2016 + c * 280 = 37838 \end{cases} = \begin{cases} a = -0,02 \\ b = 9,93 \\ c = 64,95 \end{cases}.$$

Тогда уравнение (5) квадратичной регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = -0,02 * x^2 + 9,93 * x + 64,95.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1б с помощью кубической регрессии. Уравнение кубической регрессии показано на формуле (6).

Найдем коэффициенты а, b, с и d с помощью системы уравнений:

$$\begin{cases} a * \sum x_i^3 + b * \sum x_i^2 + c * \sum x_i + n * d = \sum y_i \\ a * \sum x_i^4 + b * \sum x_i^3 + \sum x_i^2 + \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a * \sum x_i^5 + b * \sum x_i^4 + \sum x_i^3 + \sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \\ a * \sum x_i^6 + b * \sum x_i^5 + \sum x_i^4 + \sum x_i^3 = \sum x_i^3 y_i \end{cases} = \begin{cases} a * 2016 + b * 280 + c * 42 + 7 * d = 865 \\ a * 15316 + b * 2016 + c * 280 + d * 42 = 5460 \\ a * 120792 + b * 15316 + c * 2016 + d * 280 = 37838 \\ a * 978340 + b * 120792 + c * 15316 + d * 2016 = 279984 \end{cases} = \begin{cases} a = -0,69 \\ b = 12,48 \\ c = -60,21 \\ d = 185,79 \end{cases}.$$

Тогда уравнение (6) кубической регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = -0,69 * x^3 + 12,48 * x^2 - 60,21 * x + 185,79.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1б с помощью степенной регрессии. Уравнение степенной регрессии показано на формуле (8).

Найдем коэффициент b:

$$b = \frac{n * \sum (\ln(x_i) * \ln(y_i)) - \sum \ln(x_i) * \sum \ln(y_i)}{n * \sum \ln^2(x_i) - (\sum \ln(x_i))^2} = \frac{7 * 58,87 - 12,11 * 33,63}{7 * 146,65 - 146,65} = 0,43.$$

Найдем коэффициент а:

$$a = \exp\left(\frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{b}{n} * \sum \ln(x_i)\right) = \exp\left(\frac{1}{7} * 33,63 - \frac{0,43}{7} * 12,11\right) = 57,89.$$

Тогда уравнение (7) степенной регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 57,89 * x^{0,43}.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1б с помощью показательной регрессии. Уравнение показательной регрессии показано на формуле (8).

Найдем коэффициент b:

$$b = \exp\left(\frac{n * \sum(x_i * \ln(y_i)) - \sum x_i * \sum \ln(y_i)}{n * \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}\right) = \exp\left(\frac{7 * 203,98 - 42 * 33,63}{7 * 280 - 1764}\right) = 1,08.$$

Найдем коэффициент a:

$$a = \exp\left(\frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{\ln(b)}{n} * \sum x_i\right) = \exp\left(\frac{1}{7} * 33,63 - \frac{0,08}{7} * 42\right) = 75,91.$$

Тогда уравнение (8) показательной регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 75,91 * 1,08^x.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1б с помощью гиперболической регрессии. Уравнение гиперболической регрессии показано на формуле (9).

Найдем коэффициент b по формуле (10):

$$b = \frac{n * \sum \frac{y_i}{x_i} - \sum \frac{1}{x_i} * \sum y_i}{n * \sum \frac{1}{x_i^2} - (\sum \frac{1}{x_i})^2} = \frac{7 * 154,99 - 1,33 * 865}{7 * 0,29 - 1,77} = -246,47.$$

Найдем коэффициент a по формуле (11):

$$a = \frac{1}{n} * \sum y_i - \frac{b}{n} * \sum \frac{1}{x_i} = \frac{1}{7} * 865 + \frac{246,47}{7} * 1,33 = 170,37.$$

Тогда уравнение (9) гиперболической регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 170,37 - \frac{246,47}{x}.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1б с помощью логарифмической регрессии. Уравнение логарифмической регрессии показано на формуле (12).

Найдем коэффициент b:

$$b = \frac{n * \sum(y_i * \ln(x_i)) - \sum \ln(x_i) * \sum y_i}{n * \sum \ln^2(x_i) - (\sum \ln(x_i))^2} = \frac{7 * 1544,4 - 12,11 * 865}{7 * 146,65 - 146,65} = 52,2.$$

Найдем коэффициент а по формуле (13):

$$a = \frac{1}{n} * \sum y_i - \frac{b}{n} * \sum \ln(x_i) = \frac{1}{7} * 865 - \frac{52,2}{7} * 12,11 = 33,28.$$

Тогда уравнение (12) логарифмической регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 33,28 + 52,2 * \ln(x).$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1б с помощью экспоненциальной регрессии. Уравнение экспоненциальной регрессии показано на формуле (14).

Найдем коэффициент b по формуле (15):

$$b = \frac{n * \sum(x_i * \ln(y_i)) - \sum \ln(y_i) * \sum x_i}{n * \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{7 * 203,98 - 33,63 * 42}{7 * 280 - 1764} = 0,08.$$

Найдем коэффициент а по формуле (16):

$$a = \frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{b}{n} * \sum x_i = \frac{1}{7} * 33,63 - \frac{0,08}{7} * 42 = 4,33.$$

Тогда уравнение (14) экспоненциальной регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = e^{4,33+0,08*x}.$$

В таблице 3 приведены средние ошибки аппроксимаций в процентном соотношении. На рисунке 3 приведены график исходной функции и функциональных зависимостей, полученных различными методами аппроксимации.

Таблица 3. Средняя ошибка различных методов аппроксимации

Метод аппроксимации	Средняя ошибка, %
Линейная регрессия	3,04
Квадратичная регрессия	3,04
Кубическая регрессия	0,66
Степенная регрессия	3,47
Показательная регрессия	3,15
Гиперболическая регрессия	6,26
Логарифмическая регрессия	4,02
Экспоненциальная регрессия	3,15

Рис. 3. График табличных экспериментальных значений и графики аппроксимированных функций

Аппроксимация зависимости скорости передачи данных от скорости кодирования. Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1в с помощью линейной регрессии. Уравнение линейной регрессии показано на формуле (1).

Найдем коэффициент a по формуле (2):

$$a = \frac{\sum x_i * \sum y_i - n * \sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2 - n * \sum x_i^2} = \frac{42 * 58,14 - 7 * 330,48}{42^2 - 7 * 280} = -0,66.$$

Найдем коэффициент b по формуле (3):

$$b = \frac{\sum x_i * \sum x_i y_i - \sum x_i^2 * \sum y_i}{(\sum x_i)^2 - n * \sum x_i^2} = \frac{42 * 330,48 - 280 * 58,14}{42^2 - 7 * 280} = 12,24.$$

Тогда уравнение (1) линейной регрессии, описывающее зависимость скорости передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = -0,66 * x + 12,24.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1в с помощью квадратичной регрессии. Уравнение квадратичной регрессии показано на формуле (5).

Найдем коэффициенты a , b и c с помощью системы уравнений:

$$\begin{cases} a * \sum x_i^2 + b * \sum x_i + n * c = \sum y_i \\ a * \sum x_i^3 + b * \sum x_i^2 + \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a * \sum x_i^4 + b * \sum x_i^3 + \sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \end{cases} = \begin{cases} a * 280 + b * 42 + 7 * c = 58,14 \\ a * 2016 + b * 280 + c * 42 = 330,18 \\ a * 15316 + b * 2016 + c * 280 = 2108,1 \end{cases} = \begin{cases} a = 0,04 \\ b = -1,08 \\ c = 13,37 \end{cases}$$

Тогда уравнение (5) квадратичной регрессии, описывающее зависимость скорости передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 0,04 * x^2 - 1,08 * x + 13,37 .$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1в с помощью кубической регрессии. Уравнение кубической регрессии показано на формуле (6).

Найдем коэффициенты а, b, с и d с помощью системы уравнений:

$$\begin{cases} a * \sum x_i^3 + b * \sum x_i^2 + c * \sum x_i + n * d = \sum y_i \\ a * \sum x_i^4 + b * \sum x_i^3 + c * \sum x_i^2 + d * \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a * \sum x_i^5 + b * \sum x_i^4 + c * \sum x_i^3 + d * \sum x_i^2 = \sum x_i^2 y_i \\ a * \sum x_i^6 + b * \sum x_i^5 + c * \sum x_i^4 + d * \sum x_i^3 = \sum x_i^3 y_i \end{cases} = \begin{cases} a * 2016 + b * 280 + c * 42 + 7 * d = 58,14 \\ a * 15316 + b * 2016 + c * 280 + d * 42 = 330,48 \\ a * 120792 + b * 15316 + c * 2016 + d * 280 = 2108,1 \\ a * 978340 + b * 120792 + c * 15316 + d * 2016 = 14694 \end{cases} .$$

$$= \begin{cases} a = 0,05 \\ b = -0,79 \\ c = 3,57 \\ d = 5,36 \end{cases}$$

Тогда уравнение (6) кубической регрессии, описывающее зависимость скорости передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 0,05 * x^3 - 0,79 * x^2 + 3,57 * x + 5,36 .$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1в с помощью степенной регрессии. Уравнение степенной регрессии показано на формуле (7):

Найдем коэффициент b:

$$b = \frac{n * \sum (\ln(x_i) * \ln(y_i)) - \sum \ln(x_i) * \sum \ln(y_i)}{n * \sum \ln^2(x_i) - (\sum \ln(x_i))^2} = \frac{7 * 25,08 - 12,11 * 14,73}{7 * 146,65 - 146,65} = -0,43 .$$

Найдем коэффициент а:

$$a = \exp\left(\frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{b}{n} * \sum \ln(x_i)\right) = \exp\left(\frac{1}{7} * 14,73 + \frac{0,43}{7} * 12,11\right) = 17,27 .$$

Тогда уравнение (7) степенной регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 17,27 * x^{-0,43} .$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1в с помощью показательной регрессии. Уравнение показательной регрессии показано на формуле (8).

Найдем коэффициент b:

$$b = \exp\left(\frac{n * \sum (x_i * \ln(y_i)) - \sum x_i * \sum \ln(y_i)}{n * \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}\right) = \exp\left(\frac{7 * 86,15 - 42 * 14,73}{7 * 280 - 1764}\right) = 0,92 .$$

Найдем коэффициент а:

$$a = \exp\left(\frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{\ln(b)}{n} * \sum x_i\right) = \exp\left(\frac{1}{7} * 14,73 + \frac{0,08}{7} * 42\right) = 13,17 .$$

Тогда уравнение (8) показательной регрессии, описывающее зависимость скорости передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 13,17 * 0,92^x.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1в с помощью гиперболической регрессии. Уравнение гиперболической регрессии показано на формуле (9).

Найдем коэффициент b по формуле (10):

$$b = \frac{n * \sum \frac{y_i}{x_i} - \sum \frac{1}{x_i} * \sum y_i}{n * \sum \frac{1}{x_i^2} - (\sum \frac{1}{x_i})^2} = \frac{7 * 11,68 - 1,33 * 58,14}{7 * 0,29 - 1,77} = 17,23.$$

Найдем коэффициент a по формуле (11):

$$a = \frac{1}{n} * \sum y_i - \frac{b}{n} * \sum \frac{1}{x_i} = \sum \frac{1}{x_i} = \frac{1}{7} * 58,14 - \frac{17,23}{7} * 1,33 = 5,04.$$

Тогда уравнение (9) гиперболической регрессии, описывающее зависимость скорости передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 5,04 + \frac{17,23}{x}.$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1в с помощью логарифмической регрессии. Уравнение логарифмической регрессии показано на формуле (12).

Найдем коэффициент b :

$$b = \frac{n * \sum (y_i * \ln(x_i)) - \sum \ln(x_i) * \sum y_i}{n * \sum \ln^2(x_i) - (\sum \ln(x_i))^2} = \frac{7 * 97,25 - 12,11 * 58,14}{7 * 146,65 - 146,65} = -3,6.$$

Найдем коэффициент a по формуле (13):

$$a = \frac{1}{n} * \sum y_i - \frac{b}{n} * \sum \ln(x_i) = \frac{1}{7} * 58,14 + \frac{3,6}{7} * 12,11 = 14,54.$$

Тогда уравнение (12) логарифмической регрессии, описывающее зависимость времени передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = 14,54 - 3,6 * \ln(x).$$

Аппроксимируем график, изображенный на рисунке 1в с помощью экспоненциальной регрессии. Уравнение экспоненциальной регрессии показано на формуле (14).

Найдем коэффициент b по формуле (15):

$$b = \frac{n * \sum(x_i * \ln(y_i)) - \sum \ln(y_i) * \sum x_i}{n * \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{7 * 86,15 - 14,73 * 42}{7 * 280 - 1764} = -0,08.$$

Найдем коэффициент а по формуле (16):

$$a = \frac{1}{n} * \sum \ln(y_i) - \frac{b}{n} * \sum x_i = \frac{1}{7} * 14,73 + \frac{0,08}{7} * 42 = 2,58.$$

Тогда уравнение (14) экспоненциальной регрессии, описывающее зависимость скорости передачи данных от скорости кодирования, будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{y} = e^{2,58-0,08*x}.$$

В таблице 4 приведены средние ошибки аппроксимаций в процентном соотношении. На рисунке 4 приведены график исходной функции и функциональных зависимостей, полученных различными методами аппроксимации.

Таблица 4. Средняя ошибка различных методов аппроксимации

Метод аппроксимации	Средняя ошибка, %
Линейная регрессия	3,39
Квадратичная регрессия	2,99
Кубическая регрессия	1,09
Степенная регрессия	3,48
Показательная регрессия	3,13
Гиперболическая регрессия	4,75
Логарифмическая регрессия	3,16
Экспоненциальная регрессия	3,13

Рис. 4. График табличных экспериментальных значений и графики аппроксимированных функций

Выводы. Наиболее точным методом аппроксимации зависимости расстояния от скорости кодирования является кубическая регрессия. Не рекомендуется использовать гиперболическую регрессию для аппроксимации зависимости расстояния передачи данных от скорости кодирования, так как этот метод аппроксимации имеет значительную высокую среднюю ошибку. Наиболее точным методом аппроксимации зависимости времени передачи данных от скорости кодирования является кубическая регрессия. Не рекомендуется использовать гиперболическую регрессию для аппроксимации зависимости времени передачи данных от скорости кодирования, так как этот метод аппроксимации имеет значительную высокую среднюю ошибку. Наиболее точным методом аппроксимации зависимости скорости передачи данных от скорости кодирования является кубическая регрессия. Не рекомендуется использовать гиперболическую регрессию для аппроксимации зависимости времени передачи данных от скорости кодирования, так как этот метод аппроксимации имеет значительную высокую среднюю ошибку.

В ходе проведения исследований были выявлены зависимости между скоростью кодирования и расстоянием передачи данных, временем передачи посылки, а также скоростью передачи. Получены функциональные описания этих зависимостей различными методами аппроксимации экспериментальных данных, вычислены ошибки регрессии в процентном соотношении. Выделены наиболее точные методы аппроксимации данных, полученных в результате эксперимента.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Naumov, M. A. Development of a control system for machines and mechanisms using lora wireless communication technology / M. A. Naumov, A. Yu. Karpovsky // Сборник материалов научно-практической конференции для преподавателей гуманитарных дисциплин Young scientists' researches and achievements in science. – Донецк, 2024. – С. 281-289.
2. Наумов, М. А. Разработка и исследование стенда для проверки беспроводной радиосвязи LoRa / М. А. Наумов, А. Ю. Карповский // Материалы XIX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием Инженеры настоящего и будущего: практика и перспективы развития партнерства в высшем техническом образовании – Таганрог, 2024. – Т. 2. – С. 330-336.
3. Наумов, М. А. Разработка системы управления машина и механизмами с применением беспроводной технологии связи LoRa / М. А. Наумов, А. Ю. Карповский, В. В. Казаков // Сборник научных трудов XXIV Международной научно-технической конференции Автоматизация Технологических процессов. Поиск молодых. – Донецк, 2024. – С. 123-126.
4. LoRaWAN Specification. – URL: https://lora-alliance.org/wp-content/uploads/2020/11/2015_-_lorawan_specification_r0_611_1.pdf (дата обращения 01.11.2024).
5. Experimental Characterization of LoRaWAN Link Quality. – URL: <https://hal.science/hal-02316402/document> (дата обращения 01.11.2024).
6. Обзор технологии LoRa [Электронный ресурс]. – URL: <https://itechinfo.ru/node/46> (дата обращения 01.11.2024).
7. Применение технологии LoRa в беспилотных авиационных системах / М. А. Межетов, А. И. Тихова, У. С. Вахрушева, А. В. Федоров // Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации: сборник трудов X Международной научно-практической конференции, Иркутск, 14–15 октября 2021 года. Том 2. – Иркутск: Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации», 2021. – С. 180-185. – EDN UZUCLT.
8. A Multi-Channel Software Decoder for the LoRa Modulation Scheme / P. Robyns [et al.] // IoTBDS. – 2018. – P. 41-51.
9. Known and unknown facts of LoRa: Experiences from a large-scale measurement study / J. C. Liando [et al.] // ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN). – 2019. – V. 15. – №.2. – P. 1-35.
10. Complete reverse engineering of LoRa PHY [Электронный ресурс]. – URL: https://www.epfl.ch/labs/tcl/wp-content/uploads/2020/02/Reverse_Eng_Report.pdf (дата обращения 01.11.2024).

11. Scalability analysis of large-scale LoRaWAN networks in ns-3 / V. F. Abeele [et al.] // IEEE Internet of Things Journal. – 2017. – V. 4. – №. 6. – С. 2186-2198.
12. From Demodulation to Decoding: Toward Complete LoRa PHY Understanding and Implementation / Z. Xu [et al.] // ACM Transactions on Sensor Networks. – 2023. – V. 18. – №.4. – P. 1-27.
13. An open-source LoRa physical layer prototype on GNU radio / J. Tapparel [et al.] // 2020 IEEE 21st International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC). IEEE, 2020. – P. 1-5.
14. IoT Communication Protocols—Network Protocols Ignacio de Mendizabal [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/internet-of-communication-communication-protocols-network-protocols/> (дата обращения 01.11.2024).
15. SX1276/77/78/79 - 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver [Электронный ресурс]. – URL: https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/SX1278%20Lora%20Datasheet.pdf (дата обращения 01.11.2024).
16. Performance line, ARM-based 32-bit MCU with Flash, USB, CAN, seven 16-bit timers, two ADCs and nine communication interfaces [Электронный ресурс]. – URL: <http://inverter48.ru/datasheet/mcu/STM32F103C8T6.pdf?ysclid=m2swy5p2eh408905702> (дата обращения 01.11.2024).
17. Густомесов, В. А. Эконометрика: учеб. пособие/ В. А. Густомесов. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2007. – 128 с.
18. Шестакович, В. П. Основы численных методов: учеб.-метод. пособие/ В. П. Шестакович. – Минск: БГУИР, 2012. – 68 с. – ISBN 978-985-488-789-0.
19. Пономарев, А. Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. – 186 с.
20. Малышева, Т. А. Численные методы и компьютерное моделирование. Лабораторный практикум по аппроксимации функций / Т. А. Малышева // Учебно-методическое пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. – С. 33.

Поступила в редакцию 08.07.2025 г., рекомендована к печати 30.07.2025 г.

STUDYING THE EFFECT OF ENCODING SPEED ON THE DISTANCE, TIME AND DATA
TRANSFER RATE OVER THE LORA WIRELESS CONNECTION

Naumov M.A., Karpovskii A.IU., Kurnosov V.G.

The article discusses the impact of encoding speed on key parameters of LoRa wireless communication: distance, time, and speed. An experiment was conducted using the LoRa SX1278 module and the STM32F103C8T6 microcontroller under different signal-to-noise ratios and spectrum spreading factors. It was shown that the encoding speed of the transmitted packet affects the distance traveled by the signal, the time required for transmission, and the overall data transfer rate. The article presents data from several experiments conducted under different conditions. A comprehensive analysis of the experimental data is presented, which draws attention to the clear patterns and correlations observed during the experiment. The experimental data are approximated and the corresponding graphs are constructed.

Keywords: wireless communication, encoding rate, transmission distance, transmission time, transmission rate, LoRa, approximation, error.

Наумов Максим Александрович

младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела автоматизации горных машин ГБУ «Автоматгормаш им. В.А. Антипова», аспирант кафедры автоматики и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: maksim-naumov-99@bk.ru

Naumov Maksim Aleksandrovich

Junior researcher of the Scientific Research Department of Automation of Mining machines of the Automatgormash named after V.A. Antipov, postgraduate student of the Department of Automation and Telecommunications of the Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Карповский Артур Юрьевич

заведующий научно-исследовательским отделом автоматизации горных машин ГБУ «Автоматгормаш им. В.А. Антипова», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: oagm308@mail.ru

Karpovskii Artur Iurevich

Head of the Scientific Research Department of Automation of Mining Machines of the Automatgormash named after V.A. Antipov, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Курносков Вячеслав Григорьевич

доктор технических наук, профессор, первый заместитель директора по научной работе ГБУ «Автоматгормаш им. В.А. Антипова», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: avtomatgormash@mail.ru

Kurnosov Viacheslav Grigorevich

Doctor of Technical Sciences, Professor, First Deputy Director for Scientific Work of the Automatgormash named after V.A. Antipov, Russian Federation, DPR, Donetsk.